

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

Scientific and technical journal

e-ISSN: 2901-7845 ISSN: 2091-5004 № ISSUE 2 28.02.2025

ME'MORCHILIK VA QURILISH MUAMMOLARI

(ilmiy -texnik jurnal) 28.02.2025 № 2-son

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 28.02.2025 № ВЫПУСК-2

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga teng lashtirilganini ma'lum qiladi.

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle.

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world.

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International
Standard
Serial
Number

KO'P TARMOQLI SPORT MAJMUASINI YIRIK SHAHARLAR TARKIBIDAGI O'RNI

Abdullayeva Shahnoza Ilxomovna¹
Qurbonboev Firuz Ulug'bek o'g'li²

¹*Urganch davlat universiteti "Arxitektura" kafedrası arx.f.b.f.d(PhD)*

²*Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti, Mustaqil tadqiqotchi, PhD,*
firuzbek0094@mail.ru

Аннотация: В статье рассматриваются виды спортивных комплексов. Современные спортивные сооружения состоят из комплексов, предназначенных для проведения тренировок и соревнований по различным видам спорта. Также предоставлена информация об их архитектурных решениях, конструкциях и дизайнах.

Abstract: The article describes the types of sports complexes, modern sports facilities are complexes designed for training and competitions in various sports. It also provides information about their architectural solutions, constructions and designs.

Annotatsiya: Maqolada sport majmuasining turlari, Zamonaviy sport inshootlari o'quv mashg'ulotlar va turli sport turlari bo'yicha musobaqalar uchun mo'ljallangan komplekslardan iborat. Shuningdek, ularning arxitekturaviy yechimlari, konstruksiyalari va dizaynlari haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Ключевые слова: Комплекс, спортивное сооружение, сооружение, трибуна, касса, кулуар, туалет, столовая, пути эвакуации.

Keywords: Complex, sports facility, facility, grandstand, ticket office, corridor, toilet, cafeteria, evacuation routes.

Kalit so'zlar: Majmua, sport inshooti, inshoot, tribuna, kassa, kuluar, hojatxona, bufet, evakuatsiya yo'llari.

Kirish

Sport **majmuasi** – bu maxsus qurilgan va o'z faoliyatida ko'p qirrali madaniy va sport tadbir va anjumanlari o'tkaziladigan maskandir. Zamonaviy tasavvurda sport inshootlari deganda o'quv mashg'ulotlar, turli qishki va yozgi sport turlari bo'yicha musobaqalar uchun mo'ljallangan har xil inshootlar kompleksi tushuniladi. Kompleksning asosiy inshooti stadion va ko'p funktsiyali sport arenalidir, ya'ni tomoshabinlar uchun mo'ljallangan tribunali asosiy sport arenasi. Tomoshabinlarning soni hamda ularga xizmat ko'rsatuvchilarga, musobaqalar, sport mashg'ulotlarining turlari va xarakteriga ko'ra stadionlarning turlari belgilanadi[1].

Zamonaviy stadionlarning sport arenasi bosqichma-bosqich shakllanishi jarayonida

antik tuzilishiga nisbatan tarkibi va o'lchamlari jihatidan yuqori darajada takomillashdi. Bunday stadionlar standart o'lchamli radiusi 36 m bo'lgan va 400 m masofaga yugurish yo'lkasi bilan o'ralgan futbol maydonidan (104x69 metr) hamda yengil atletika uchun mo'ljallangan sektorlardan tashkil topgan bo'lishi kerak[1].

Zamonaviy stadionlar sportchilarga ergonomik va xavfsiz sharoit yaratib, ularning samarali mashg'ulot o'tkazishiga xizmat qiladi, shuningdek, tomoshabinlar uchun ham qulay sharoitlar yaratadi. Zamonaviy stadionlar ko'pincha yuqori texnologiyalar va eng so'ngi texnika, multimediya jihozlari bilan jihozlangan bo'lib, ular sport tadbirlarini yanada qiziqarli va tomoshabinlar uchun qulay sharoit yaratib beradi[1].

Stadionda tomoshabinlar sigʻimiga koʻra ellipssimon yoki boshqa yopiq halqasimon tribunalar sport arenasining bir yoki ikki formada boʻlishi mumkin. Ular taqasimon, oval,

1-rasm. Koʻp tarmoqli sport inshooti Syuyszyaxueydagi [9].

Sport inshooti ochiq yoki yopiq tipdagi oʻquv-mashqlanish jarayoni va har xil sport turlari boʻyicha musobaqalar oʻtkazishga moslanib qurilgan hamda jihozlangan maxsus inshootdir.

Sport inshootlarning tasnif etishda yagona terminologiyadan foydalaniladi:

1. ochiq holdagi alohida sport inshootlar;
2. ochiq kompleks sport inshootlari;
3. yopiq holdagi alohida sport inshootlari;
4. yopiq kompleks sport inshootlari.

Ochiq holdagi alohida sport inshootlariga voleybol, basketbol, qoʻl toʻpi va futbol oʻyin

maydonlarini misol keltirish mumkin (yopiq holda boʻlishi ham mumkin).

Quyida tekis maydonda umumiy maydoni 9 ga, tribunasi 15000 oʻrindiqli stadionning taxminiy balansi keltirilgan. Maydon tanlashda bosh rejaning umumiy kompozitsiyasi stadionning umumiy kompleksiga taʼsir etadi (1-rasm).

Tribunalar, koʻp xollarda, sport arenalari bosh rejalarida ikki yon tarafdan oval koʻrinishli yoki oval koʻrinishida quriladi. Bunda futbol maydoni 69x104 m, aylanma yugurish yoʻlkasi uzunligi 400 m, futbol maydoni va chopish yoʻlkasi orasida esa ikki

yengil atletika sektori joylashgan bo‘ladi. Katta stadionlardagi sport arenalarida yengil atletika mashg‘ulotlari uchun qo‘shimcha yugurish yo‘lkasining tashqi chegaralari bo‘ylab qo‘shimcha maydonchalar tashkil etiladi[8].

Tribunalar va tomoshabinlar: Zamonaviy stadionlarda tribunalar tomoshabinlar uchun maksimal qulaylik yaratish maqsadida quriladi. Ular ko‘pincha yuqori sifatli o‘rindiqlar, kengaytirilgan ko‘rish burchaklari va qulay kirish-chiqish yo‘llari bilan jihozlangan. Bu tomoshabinlarning sport tadbirlaridan maksimal zavq olishlarini ta‘minlaydi[8].

Yoritish tizimlari: Zamonaviy stadionlar yuqori sifatli yoritish tizimlari bilan jihozlangan bo‘lib, bu sport tadbirlarini kechki payt ham o‘tkazish imkonini beradi. Yoritish tizimlari sportchilarning ko‘rish qobiliyatini yaxshilash va tomoshabinlar uchun yaxshi ko‘rish sharoitlarini yaratish uchun mo‘ljallangan[8].

Ovoz tizimlari: Stadionlarda yuqori sifatli ovoz tizimlari o‘rnatilgan bo‘lib, bu sport tadbirlarining e‘lonlari va musiqalarni aniq va ravshan eshitish imkonini beradi. Bu tomoshabinlar uchun yanada qiziqarli va qulay muhit yaratadi[8].

Xavfsizlik choralari: Zamonaviy stadionlar xavfsizlik choralari bilan jihozlangan. Bu tomoshabinlar va sportchilar xavfsizligini ta‘minlash uchun muhimdir. Masalan, stadionlarda xavfsizlik kameralar, favqulodda chiqish yo‘llari, tez yordam ko‘rsatish va xavfsizlik xodimlari mavjud[8].

Tribunalarning sig‘imi stadionning qaysi turga mo‘jallanganligiga qarab, 2.5 dan 100 minggacha o‘rindiq va turish o‘rinlariga ega bo‘ladi.

Sportchilar va tomoshabinlar uchun quyidagi tribuna ostida yoki alohida binoda xonalar ajratiladi; sportchilar uchun — vestibul-grelka garderobi bilan, kiyim almashtirish, dush va xojatxona xonalari, massaj, tibbiyot xonasi, hakamlar instruktorlar

uchun xonalar, dam olish xonasi, bufetlar, sport anjomlarini saqlash xonalari va boshqalar[1];

tomoshabinlar uchun — kassa, kuluar, hojatxona, bufet (restoran), kiosk va boshqalar; ma‘muriy — xo‘jalik xonalari — boshqaruv va muhofaza, anjomlar va boshqalar[1].

O‘tirganda va turganda to‘siq ko‘rinishni ta‘minlash usullari (qirqim va rejada), tribunalarining to‘lishi va bo‘shashida (tomoshabin — odamlarni evakuatsiya yo‘llari) ularning turli konstruksiyalardan va materiallardan foydalanilganligi turli tipdagi tribunalarini shakllanishiga katta ta‘sir ko‘rsatadi. Tabiiyki, tribunalarining qirqim xarakteri stadionning umumiy arxitekturaviy - fazoviy kompozitsiyasiga katta ta‘sir ko‘rsatadi[1].

Zamonaviy stadionlarda bir qavatli tribunalar nisbatan ikki qavatli tribunalarini qo‘llash odat tusiga kirmoqda.

Ikki qavatli qurilmalardan foydalanish tomoshabinlar qatorlarining sport arenasiga yaqinlashishi bilan birga, ikkinchi qavat birinchi qavatning himoya yopmasi ko‘rinishida xizmat qiladi hamda ikki tomonlama yoritirilganlikni va shamollatishni, shuningdek, ikkinchi qavat ostida bir qator qo‘shimcha xonalarni loyihalash imkonini yaratadi. Bunda tribunalar ostidagi xonalar normal o‘lchamlarga ega bo‘lib, xonalardagi odamlar evakuatsiyasini qulaylashtiradi, bir qavatli tribunalar ostidagi xonalarning nishab shiplarini to‘g‘rilash uchun ketadigan materiallar iqtisod qilinadi[8].

Ikki qavatli tribunalar arena tarafidan qaralganda, qavatlar orasidagi quyuq soyalik tufayli boy plastik ko‘rinishiga ega bo‘ladi. Sport arenasining g‘arbiy tomonida joylashgan to‘g‘ri bir tomonli tribuna optimal ko‘rinish sharoitida rejada turli shaklda bo‘lishi mumkin. U asosan 18-20 ming o‘rinli stadionlarda keng qo‘llanilmoqda. Ko‘p sonli tomoshabinlarni joylashtirish maqsadida to‘g‘ri trapetsiya yoki egri chiziqli shakldagi tribunalar

qo'llanilmoqda. Bunday tribunalar 35-40 ming va undan ko'p o'rin sig'imiga ega[8].

Ko'p hollarda uch tomonli to'g'riburchakli, taqasimon yoki egri chizikli (oval shakliga yaqinlashuvchi) sport arenasining yon tomonidan bo'lingan tribunalar keng tarqalmoqda.

Dyusseldorf (Germaniya), Vankuver (Kanada), Pasandene (Rouz-Boul, Kaliforniya) shaharlaridagi stadionlar bunga misol bo'la oladi[8].

Uch tomonli tribunalarining yana bir turida sport arenasining g'arbiy tomonida ko'p sonli tomoshabinlar joylashtirilgan bo'lib, asosan kunning ikkinchi yarmida bo'lib o'tadigan musobaqalar vaqtida sport arenasi ko'rinishiga ijobiy ta'sir etadi[8].

Bunday turdagi tribunalariga Izmaylovkadagi (Moskva), Messindagi hamda

Minsk va boshqa shaharlaridagi stadionlar misol bo'la oladi[8].

Zamonaviy 100 ming va undan ko'p o'rinli stadionlarda ikki-uch qavatli, yopiq ko'rinishli tribunalar qo'llanilmoqda. Bunday turdagi tribunalarining rejadagi shakllari turlicha: to'g'ri, yon tomonlari qavariq, oval, doiraviy va boshqalar[8].

Sport pavilonlari, ochiq sport maydonlarini va stadion inshootlari, ochiq suv havzalari, yaxtaklublar, eshkak eshish stansiyalari, merganlik tirlari va stendlarini shuningdek, turli sport o'yinlari uchun maydonchalarni yil davomida (voleybol, basketbol, tennis va boshqalarni) xizmat ko'rsatishi uchun mo'ljallanadi[8].

Pavilonlar maqsadlariga ko'ra xonalari, maydonchalari ham turlichadir. Shu sababli ularni rejalashtirishda kompozitsion usullar xilma-xil xarakterga ega (2-rasm).

2-rasm. Ochiq turdagi sport majmuasining kompozitsiyaviy echimlari [10].

Sodda kompozitsiyadagi sport paviloni to'g'ri to'rtburchakli shaklga ega bo'lib, binoning frontal yoki yon tarafidan ayollar va erkaklar uchun umumiy kirish qismi mavjud.

Pavilonlarni loyihalashda vestibuldan foydalanayotgan va sport zaliga tomon

harakatlanayotgan sportchilar oqimining bo'linishini inobatga olgan holda ular uchun qulay harakatlanish grafigini ta'minlash kerak[8].

Kichik va o'rtacha kattalikdagi stadionda barcha ochiq sport maydoni va

maydonchalariga xizmat ko'rsatishni qulaylashtirish maqsadida sport pavilonning markazda joylashishi maqsadga muvofiq.

Kichik sport pavilonlari uchun quyidagi xonalar tizimi nazarda tutiladi: vestibul-greka garderobi bilan, saqlash xonasi, konkilar bilan ta'minlash va taqdim etish xonasi, bufet, sanitariya gigiena xonalari, sport anjomlari xonasi; sport zali, yordamchi va xizmat ko'rsatuvchi xonalari bilan, xususan: ayollar va erkaklar kiyim almashtirish xonasi dush va xojatxonalar bilan, massaj, tibbiyot xonasi, ko'rsatmalar berish, anjomlar, radiouzel, isitish va shamollatish xonasi[8].

Sport pavilonlarining yana bir qancha afzalliklari bor. Masalan: Ko'p funksiyalilik: bir joyda turli sport turlari bilan shug'ullanish imkoniyati mavjud. Bu esa sportchilar va murabbiylar uchun qulaylik yaratadi. Sog'lom turmush tarzi: sport pavilonlari jamoatchilik uchun ochiq bo'lib, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishda muhim rol o'ynaydi[8].

Sport tadbirlari: Turli sport tadbirlari va musobaqalar o'tkazish imkoniyati mavjud. Bu esa aholini sportga bo'lgan qiziqishni oshiradi. Yuqori sifatli o'quv-mashqlar: sportchilar uchun yuqori sifatli o'quv-mashqlar o'tkazish, yakka tartibda shug'ullanish imkoniyati mavjud[8].

Ijtimoiy faollik: Sport pavilonlari jamoatchilikni birlashtiradi va ijtimoiy faollikni oshiradi.

Har xil, ya'ni turli kattalikdagi katta sport pavilonlari ham mavjud bo'lib, ularning xonalari tizimiga bir nechta sport zallari, suzish suv havzalari, suvga sakrash moslamalari va boshqalar kiradi. Bunday pavilonlarda sport turlari bo'yicha o'quv-mashqlar sifati yaxshilanadi va bino hamda stadion xududidan yanada unumliroq foydalanish imkoni tug'iladi.

Xulosa

Ushbu maqolada zamonaviy ko'p tarmoqli sport majmualarining arxitektura va texnik jihatlari chuqur tahlil qilindi. Sport

majmualari nafaqat milliy va xalqaro musobaqalarni o'tkazish uchun, balki aholi salomatligini yaxshilash, yoshlarni sportga jalb qilish va jamoaviy ijtimoiy faollikni oshirish uchun ham muhim rol o'ynaydi. Zamonaviy sport majmualari arxitekturasida ergonomika, xavfsizlik va funktsionallikka alohida e'tibor qaratilgan. Stadionlar, sport pavilonlari va sport arenalarida tomoshabinlar uchun maksimal qulaylik yaratish, shuningdek, sportchilarning samarali mashg'ulot o'tkazishlari uchun zarur shart-sharoitlarni ta'minlash asosiy maqsadlardan biridir. Sport majmualari zamonaviy texnologiyalar, yoritish va ovoz tizimlari bilan jihozlangan bo'lib, bu sport tadbirlarini yuqori darajada tashkil etish imkonini beradi. Shuningdek, xavfsizlik choralari va evakuatsiya yo'llari xalqaro standartlarga mos ravishda loyihalashtirilgan. Shu sababli, sport inshootlari nafaqat sport musobaqalari, balki ijtimoiy-sport markazi sifatida ham faoliyat yuritishi muhimdir. Kelajakda bunday majmualarning barqaror rivojlanishi shahar infratuzilmasining ajralmas qismi sifatida qaralishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. A.A. Tolametov Sport inshootlari [Matn]: o'quv qo'llanma /.-Toshkent: "Umid Design", 2021
2. Коненко И., Малахов Г. М. Спортивные сооружения. Краткий справочник. Профиздат. 1960.
3. Легкая атлетика и правила соревнования, М., ФиС, 1984.
4. Мирзакулов СХ.А., Азизов Н., Нуршин Ж.М. Миллий кураш мусобақаларини ўтказиш қоидалари. Т., 1993.
5. Николеенко А.В. Спортивные сооружения. Справочник для факультета физкультуры пединститута. М., Просвещение, 1976.

6. Паликарпов А. Спортивные сооружения. М., ФиС, 1972. Правила игры в футбол. Т., 2002.
7. Каталог спортивного инвентаря и оборудования для оснащения детских спортивных сооружений. Т., Узбекистан, 2006.
8. Ochiq sport inshootlari, maydonchalar [Elektron resurs]. – 2025. – Kirish rejimi: <http://www.fayllar.org/sport-inshootlari-nazariyasi-sport-maydonlarining-orientatsiy.html?page=5>. – Kirish sanasi: 20.02.2025.
9. Спортивный парк Сюйцзяхуэй [Elektron resurs]. – 2025. – w?next=architects/65c1142e5bbe <https://www.archdaily.com/1012978/xujiahui-sports-park-hpp-9d1c0bed0948-xujiahui-sports-park-hpp-architects-the-original-appearance-of-the-venue-b-and-t-project=no>. – Kirish sanasi: 20.02.2025.
10. Flickr Homepage [Elektron resurs].– April 20, 2017. <https://www.flickr.com/photos/romerop4s/33995616512> . – Kirish sanasi: 20.02.2025.
11. Ubaydullayev X .M . Turar joy va jamoat binolarini loyihalashning tipologik asoslari:3-bob sport inshootlari. Toshkent — «Vorish-nashriyot» — 2009

